

Estudios Políticos

ISSN: 0121-5167

revistaepoliticos@gmail.com

Instituto de Estudios Políticos

Colombia

Tangarife, Ana María
Índice de la revista Estudios Políticos Nos. 26-35
Estudios Políticos, núm. 36, enero-junio, 2010, pp. 169-204
Instituto de Estudios Políticos
Medellín, Colombia

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=16429064007>

- Cómo citar el artículo
- Número completo
- Más información del artículo
- Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

Índice de la revista Estudios Políticos Nos. 26-35

Ana María Tangarife

Presentación

El índice general de la revista Estudios Políticos reúne los números 26 al 35. El documento se divide en tres secciones: índice cronológico, índice de autores e índice temático.

El *cronológico* es el índice principal que remite a todos los demás. Contiene las referencias bibliográficas de los artículos y un resumen de cada uno de ellos. En su margen izquierdo se encuentra un número consecutivo que permite la localización en los demás índices.

Los nombres que aparecen en el índice de *autores* están seguidos del número con el cual se ubican sus respectivos artículos en el índice cronológico.

Finalmente, el índice temático permite encontrar el artículo a partir de sus descriptores o palabras clave. Aquí también cada término está acompañado del número que remite a la revista.

Este material fue analizado y preparado por Ana María Tangarife Patiño, jefa de la Unidad de Documentación del Instituto de Estudios Políticos.

Índice cronológico

ESTUDIOS POLÍTICOS No. 26. ENERO-JUNIO 2005

Modernidad y libertad / Enrique Serrano Gómez; p. 9-26

Resumen: El artículo adelanta una descripción y narración mínima de la modernidad a través de la exposición de un modelo en el cual se apunta a superar los errores de las filosofías de la historia, que convierten el principio teleológico en un atributo del devenir histórico, y los errores de la historiografía positivista que considera posible encontrar un eje narrativo con la simple acumulación de datos. Se trata de dar cuenta de la ambigüedad que encierra el uso actual del término modernidad, tomando como eje de referencia el esbozo de las condiciones de desarrollo y los riesgos que ella introduce al problema de la libertad individual. La tesis desarrollada en el texto afirma que la ambigüedad del concepto de modernidad está determinada por su relación con el ideal de la libertad, pues allí donde la modernidad ha creado las condiciones para el desarrollo de la libertad, también ha creado los riesgos que cuestionan su supervivencia.

Palabras clave: Contemporaneidad; Historia; Libertad; Modernidad.

El derecho básico a la justificación: hacia una concepción constructivista de los derechos humanos / Reiner Forst; Francisco Cortés Rodas, traductor; p. 27-59

[171]

Resumen: A partir de la idea de que el derecho a la justificación precede todas las demandas de derechos humanos concretos, este artículo plantea una discusión acerca de la génesis y validez de los derechos humanos y sostiene que su retórica puede ocultar pretensiones políticas y económicas de Estados o actores internacionales con el fin de ganar o mantener su influencia en determinado territorio. Empieza con un análisis de las críticas a la noción de los derechos humanos, para descifrar su núcleo normativo subyacente; luego repasa otros problemas de la teoría de estos derechos, como la relación entre derechos morales y positivos, y la tensión entre derechos humanos y democracia. También se refiere a los deberes y las instituciones a las cuales corresponde su protección en el contexto internacional, y finalmente concluye con algunos comentarios acerca de una teoría crítica de los derechos humanos.

Palabras clave: Derechos humanos; Dominación; Justicia; Justificación.

Pobreza y justicia económica en los contextos nacional y global / Francisco Cortés Rodas; p. 63-85

Resumen: El presente trabajo plantea una postura crítica en relación con los postulados de la filosofía política liberal que desconocen la responsabilidad de los países desarrollados en la situación de pobreza que experimenta gran parte del mundo. En primer lugar, se exponen los argumentos básicos del liberalismo nacionalista y del libertarismo, según los cuales las situaciones de pobreza y desigualdad radical existentes en los países

del llamado tercer mundo no constituyen un problema de justicia económica global. Se trata de analizar las razones dadas por la filosofía política liberal contemporánea para no reconocer la relación entre las situaciones de pobreza y el beneficio obtenido por los ciudadanos más favorecidos, ni aceptar su responsabilidad frente al aumento y la gravedad de la pobreza a nivel mundial. En segundo lugar, se intentará mostrar que es necesario formular una concepción más amplia de la justicia que la del liberalismo contemporáneo, que haga posible establecer los deberes concretos de la justicia, tanto en los contextos nacionales como en el contexto global, y proponer con esto una alternativa política –una política de la inclusión–, que permita ofrecer soluciones a los problemas descritos.

Palabras clave: Economía Mundial; Inclusión; Justicia; Liberalismo Nacionalista; Libertarianismo; Pobreza.

Derecho y política en el pensamiento de Bobbio: una aproximación / Mario Alberto Montoya Brand; p. 89-115

Resumen: En la primera parte del artículo el autor presenta las relaciones generales entre poder y política con el derecho, tal como fueron concebidas por Norberto Bobbio. Identifica las relaciones recíprocas y plantea cómo se ha formulado teóricamente el problema de la supremacía de unos u otro. La segunda parte indaga si la coacción es o no el contenido del derecho, es decir, plantea la pregunta qué es el derecho: mandatos acerca de la fuerza u órdenes respaldadas por amenazas. Al respecto expone tres respuestas ofrecidas por los juristas, entre ellas la de Bobbio, y retoma la cuestión de lo que diferencia un Estado de una banda de ladrones, para ilustrar ésta última posición. En la última parte, el autor presenta las posturas de Bobbio sobre el tema, pero en una época (los años cincuenta del siglo XX) en la cual él estaba más influenciado por la sociología y la politología; y esboza los planteamientos del estructuralismo y funcionalismo jurídico para resaltar la postura de Bobbio. El pensador italiano diferencia el Estado liberal del Estado de bienestar, en el que identifica un “enfoque promocional del derecho”, en el sentido en que se sirve más de las técnicas de alentamiento (premio incentivo), que de las técnicas de represión. Para el autor, esta aproximación también ofrecería una respuesta a la pregunta inicial.

Palabras clave: Bobbio, Norberto; Derecho; Poder; Política.

La imperceptible erosión del poder presidencial en Colombia / Pedro Medellín Torres; p. 119-148

Resumen: La intensidad y velocidad con que se han producido las mutaciones del poder presidencial, constituyen el fenómeno que mejor y más claramente refleja las tensiones y sacudidas a las que ha sido sometido el régimen político colombiano. En el contexto de un orden político e institucional muy frágil y que históricamente se ha desplazado entre los arreglos formales y las prácticas informales, las mutaciones del poder presidencial han estado marcadas –con más o menos fuerza– por la descomposición de los mecanismos de gobierno y de los instrumentos de dirección y regulación política e institucional. Esos han sido los rasgos característicos de las crisis políticas en Colombia y los que han determinado las reformas con las cuales se ha buscado resolver las crisis. Este artículo analiza los cambios en el poder presidencial, como expresión de las transformaciones que se han producido en busca de una mayor gobernabilidad del

país; desde sus inicios, cuando fue la imagen providencial del libertador Bolívar la que determinó el régimen conocido como de la “presidencial imperial”, hasta la forma de la “presidencia personal” que, bajo la Carta Constitucional de 1991, marca la erosión del poder presidencial en Colombia.

Palabras clave: Colombia; Gobernabilidad; Poder; Poder Presidencial; Régimen político.

Prácticas hegemónicas de la coalición políticamente dominante en Medellín y su entorno urbano-regional / Vilma Liliana Franco Restrepo; p. 151-182

Resumen: Este artículo intenta argumentar en qué sentido es posible hablar de la existencia de un proyecto político hegemónico en el entorno urbano-regional de Medellín. Con base en la idea de que uno de los campos de aplicación de la hegemonía son las prácticas políticas dominantes con el objeto de preservar el poder, se busca explorar la construcción del consenso y el ejercicio de la coerción por parte de la coalición políticamente dominante en dicho ámbito territorial. Con tal fin, primero se indaga la forma como son interpretadas las transformaciones territoriales, económicas y sociales por dicha coalición y qué discurso hegemónico se configura; luego se analiza el papel de la idea de pueblo-región en la cohesión de una sociedad escindida, teniendo en cuenta el mito fundante, el sentido de futuro, la igualación formal y la simbolización del interés general; y finalmente se analiza la función de la coerción en la administración y reproducción del orden social.

Palabras clave: Coerción; Consenso; Hegemonía; Prácticas Políticas Dominantes; Pueblo Regional.

[173]

Medellín entre la muerte y la vida. Escenarios de homicidios, 1990-2002 / Clara Mercedes Suárez Rodríguez; Carlos Alberto Giraldo Giraldo; Héctor García García; María López López; Marleny Cardona Acevedo; Carolina Corcho Mejía; Carlos Posada Rendón; p. 185-205

Resumen: Esta investigación intenta aproximarse a la comprensión de la violencia homicida en Medellín por medio de escenarios de violencia, definidos como los espacios de relación entre la acción violenta y las dimensiones estructurales de la sociedad. Se identificaron nueve escenarios, que se construyeron a partir de los hechos violentos: circunstancias, móviles, intencionalidad, objeto en disputa, vecindad, organización, condición de la víctima y grado de racionalización. También se caracterizan tres periodos en la ciudad: de 1990 a 1993, en el que predominó el escenario de violencia asociada al narcotráfico y a otras actividades ilícitas organizadas; de 1994 a 1998, cuando la presencia de bandas acentuó el escenario de violencia por reivindicación económica o del honor, y de 1999 a 2002, que estuvo marcado por la decisión política de la guerrilla de urbanizar la guerra y por el traslado del accionar de las autodefensas a la ciudad, con el consecuente predominio de la violencia territorial. Finalmente, con esta investigación se evidencia el carácter polimórfico de los escenarios de homicidio, la movilidad de los actores individuales y colectivos, lo que acentúa la necesidad de propender por una comprensión dinámica de los mismos.

Palabras clave: Escenarios de Homicidios; Homicidio; Medellín; Poder; Violencia.

Raza y nación en el pensamiento de Luis López de Mesa: Colombia, 1920-1940 / Álvaro Andrés Villegas Vélez; p. 209-232

Resumen: En Colombia, la nación se ha visto imaginada en múltiples ocasiones desde una óptica racial. En las primeras décadas del siglo XX esta visión cobró gran importancia gracias a la conjunción de la modernización del país con el auge de los saberes experimentales, el nuevo orden internacional, la emergencia de la cuestión social y la apropiación del racismo internacional, que llevaron a numerosos intelectuales a imaginar al pueblo como raza; Luis López de Mesa fue uno de ellos. Desde su posición de médico psiquiatra, sociólogo y político se preguntó por las posibilidades de progreso de Colombia, con una óptica atenta a la heterogeneidad racial y geográfica, que fueron vistas por López de Mesa y muchos de sus contemporáneos como lastres para la nación. Dejar atrás esta pesada carga a través de diversas medidas fue el punto central a discutir. López de Mesa optó por todas las posibilidades del momento: la educación, el mejoramiento de la salud pública y el mestizaje con los tan deseados inmigrantes europeos.

Palabras clave: López de Mesa, Luis; Mestizaje; Nación; Raza; Siglo XX.

ESTUDIOS POLÍTICOS No. 27. JULIO-DICIEMBRE 2005

Reconocimiento y justicia: entrevista con Axel Honneth / Axel Honneth; Francisco Cortés Rodas; Anja María Mckeldey; p. 9-26

[174] **Resumen:** Axel Honneth es uno de los filósofos políticos alemanes más representativos en la actualidad. Es profesor de filosofía en el Instituto de Filosofía de la Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt am Main y actualmente director del Instituto de Investigación Social. El tema central de esta conversación es, en primer lugar, sus concepciones sobre la teoría de la sociedad y sobre la ética, tal como las desarrolló en sus libros "Crítica del poder" y "Lucha por el reconocimiento". Después se presentan sus consideraciones críticas al diagnóstico de la sociedad contemporánea de Habermas y a la fundamentación pragmático-universal de la ética discursiva. Finalmente, se dirigen a las cuestiones de la fundamentación antropológica de una ética intersubjetiva.

Palabras clave: Ética; Ética del Discurso; Honneth, Axel; Justicia; Teoría de la Sociedad; Teoría del Reconocimiento.

Ciudadanía y acción colectiva en América Latina: tendencias recientes / Marisa Revilla Blanco; p. 29-41

Resumen: El artículo analiza algunas formas de acción colectiva mediante las cuales la ciudadanía latinoamericana se ha expresado durante los treinta años más recientes; para ello parte de la comprensión de los actores y las condiciones de su aparición y continuidad. La autora plantea que los problemas de la consolidación democrática, la desigualdad social o las reformas estructurales que ha experimentado la región en el período señalado son factores que pueden ayudar a entender la complejidad de estas movilizaciones, y propone cinco categorías de clasificación para diferenciarlas y resaltar sus rasgos comunes.

Palabras clave: Acción Colectiva; América Latina; Ciudadanía; Movimientos Sociales.

Verdad, justicia, paz y reparación en la mitología penal: a propósito de la ley 975 de 2005 / Julio González Zapata; p. 45-63

Resumen: Con la mirada puesta en la ley 975 de 2005, conocida públicamente como “de justicia y paz”, el autor pretende mostrar cómo los sistemas penales son instrumentos inadecuados para realizar valores como la verdad, la justicia, la reparación y la paz. Adicionalmente, el autor arguye que el país ha entrado en un proceso de soberanía tomada que impide, con autonomía e imaginación, enfrentarse a sus problemas y buscarles una solución a la medida de sus posibilidades, sus realidades y sus expectativas. La reflexión busca llamar la atención sobre la manera como opositores y defensores de la ley arrastran en sus argumentaciones una serie de prejuicios y de ilusiones que enrarecen el debate, alimentan viejos mitos y trastocan, o peor aún, afirman plenamente algunas imágenes en una opinión pública sedienta de fórmulas mágicas y soluciones rápidas. En un primer apartado se señalan cuáles son las características del sistema penal; seguidamente se alude a las posibilidades de un sistema penal para conseguir la verdad, la justicia, la reparación y la paz; y finalmente, se presentan algunas consideraciones sobre el papel de la comunidad internacional en los problemas que tienen que ver con la ley en cuestión y de algunos hitos que, bajo el amparo o a la sombra de aquella comunidad, ha tenido el tratamiento del delito político en Colombia.

Palabras clave: Comunidad Internacional; Ley de Justicia y Paz; Sistema Penal; Soberanía.

Orden jurídico, negociación, paz y reinserción: la constante imbricación entre guerra, política y derecho en Colombia / William Fredy Pérez Toro; p. 67-100

[175]

Resumen: El artículo presenta un sucinto recorrido por la legislación expedida desde principios de la década del ochenta para la regulación de diversos procesos de negociación y reinserción en Colombia. A partir de la descripción del objeto declarado por esa normativa, del sujeto al cual ella se dirige y de las transformaciones que ha implicado, en el texto se adelantan diversas reflexiones sobre el sentido de la ley y de la institucionalización del conflicto armado que ella traduce, en un país en el cual se confunden o aún se funden constantemente la guerra, la política y el derecho.

Palabras clave: Colombia; Estado de Derecho; Justicia Transnacional; Negociación de Conflictos; Procesos de Paz.

La institucionalización partidista: una propuesta de abordaje de las estructuras organizativas partidistas / Javier Duque Daza; p. 103-127

Resumen: El presente artículo aborda la discusión teórica sobre la institucionalización partidista y plantea una propuesta de análisis de los partidos en su organización y en sus relaciones con la población. En las dos primeras partes se discuten las diversas perspectivas teóricas respecto a la institucionalización partidista, diferenciando sus aportes y alcances. En la tercera parte se desarrolla un esquema centrado en la tesis de que la institucionalización partidista constituye un proceso multidimensional, a partir de lo cual su abordaje ofrece diversas alternativas metodológicas. Finalmente, en la cuarta parte, se propone un concepto

de institucionalización, así como sus dimensiones y algunos indicadores que permiten su análisis empírico.

Palabras clave: Institucionalismo; Organización de los Partidos Políticos; Partidos Políticos.

Reformas políticas y representación local en Bogotá / Clara Rocío Rodríguez Pico; p. 131-166

Resumen: El artículo indaga sobre el impacto de las reformas normativas en el funcionamiento y organización de partidos y movimientos políticos en las Juntas Administradoras Locales, el Concejo distrital y la alcaldía de Bogotá. La autora plantea que la creación de nuevas reglas de juego ha generado diversos efectos que no siempre responden a lo esperado por la norma; al lado de la apertura política propiciada por la Constitución de 1991 se dio un proceso de atomización y fragmentación política, y originó la adopción de la reforma política de 2003. La autora sostiene que a pesar de lo reciente de ésta, en el caso de Bogotá se observan avances en términos de reducción de la oferta electoral, aglutinación partidista, aumento del voto efectivo y una cierta tendencia a la elección de grupos de concejales o ediles -y no de opciones individuales-, a la vez que empieza a existir una mayor relación entre las agrupaciones políticas ganadoras a nivel local y distrital. Como lo anterior responde principalmente a criterios electorales, en el artículo se reconoce que no es posible predecir si los grupos así conformados evolucionarán en partidos o movimientos con mayor identidad ideológica y organizativa.

[176]

Palabras clave: Bogotá (Colombia); Juntas Administradoras Locales; Movimientos Políticos; Partidos Políticos; Reforma Política.

El deterioro de los partidos como vía de transformación del Concejo de Bogotá entre 1970 y 2000: ¿el proceso de la destrucción creadora? / Tania Guzmán Pardo; p. 169-198

Resumen: El artículo indaga por la composición del Concejo de Bogotá entre 1970 y 2000, y su relación con los cambios en los partidos políticos durante ese lapso. Como recurso introductorio, usa la propuesta de salida y voz, de Hirschman, y se vale de ella para evaluar procesos de deterioro organizativo de los partidos y su incidencia en la composición de ese cuerpo colegiado. También se refiere a las características de quienes se han desempeñado como concejales de esa ciudad y ofrece una interpretación acerca de los cambios que se evidencian en el proceso, según cada una de las décadas estudiadas. Para el análisis se prestó especial atención al proceso de conformación de listas y candidaturas a partir de la revisión de las noticias de prensa y la propaganda electoral publicada en vísperas de los procesos electorarios.

Palabras clave: Concejo de Bogotá; Élités Políticas; Partidos Políticos.

Problemas de contabilización de los partidos políticos / Manfredo José Koessl; p. 201-209

Resumen: El artículo muestra una descripción general de los modelos propuestos para la “contabilización” de los partidos políticos, y se refiere a los problemas que surgieron al querer aplicar estos modelos a Argentina, teniendo en cuenta algunos elementos relevantes del sistema político, de gobierno y electoral de ese país, que hicieron inconveniente la aplicación de alguno de estos modelos. Por último se describen, sin intención de agotar el tema, algunos elementos importantes para contabilizar los partidos políticos en Argentina o en otros países con características similares.

Palabras clave: Argentina; Partidos Políticos; Sistema de Partidos; Sistema Electoral; Sistema Político.

LIBROS

Franklin Ramírez Gallegos. La insurrección de abril no fue sólo una fiesta. Adriana María González Gil; p. 213-218

ESTUDIOS POLÍTICOS No. 28. ENERO-JUNIO 2006

La historia de la palabra “democracia” en la época moderna / Pierre Rosanvallón; Isidro Vanegas, traductor; p. 9-28

Resumen: Si hoy la democracia constituye el tipo de régimen político deseable, la historia del triunfo de ese ideal es indesligable de la vaguedad de su definición y de las resistencias que se le opusieron. A través de una reconstrucción de los usos del término, Pierre Rosanvallón se interroga acerca de las razones de la discordancia entre el carácter relativamente tardío del uso de la palabra democracia para designar el régimen de la soberanía del pueblo –incluso entre sus partidarios más declarados–, y la mucho más antigua formulación y reconocimiento del principio de esa soberanía popular. Este desfase entre la afirmación de la necesaria autoinstitución de lo social, que fundamenta a partir del siglo XVII las distintas teorías del contrato social, y el uso de la palabra democracia, es motivo de una aguda reflexión por parte del autor acerca de la naturaleza de la democracia.

Palabras clave: Origen de la Democracia; Soberanía Popular; Teoría de la Democracia.

De la ciudadanía autoritaria a una ciudadanía social diferenciada y participativa: apuntes sobre el debate vendedores ambulantes-espacio público / Óscar Parra Vera; p. 31-59

Resumen: El tratamiento estigmatizante y represivo que se le ha dado a los vendedores ambulantes en algunas ciudades latinoamericanas responde a una concepción autoritaria de la ciudadanía que se fundamenta en el rechazo de la ciudadanía social, el impulso de virtudes cívicas descontextualizadas (republicanismo perfeccionista), impuestas coactivamente, funcionales a los sectores más poderosos de la economía, que

estigmatizan la marginalidad y fomentan la exclusión. Como alternativa a lo anterior, se sostiene que para armonizar el interés en un desarrollo urbano cualificado con la necesidad de incluir a quienes han sido marginados, es posible acudir a un concepto de ciudadanía social diferenciada y participativa. Esta es una ciudadanía diferenciada en favor de sectores marginales, no por motivos de multiculturalidad sino en razón de situaciones de vulnerabilidad política, social y económica.

Palabras clave: Ciudadanía; Derechos sociales; Espacio Público; Vendedores Ambulantes.

La teoría postrawlsiana de la desobediencia civil / Andrés Fabián Henao Castro; p. 63-97

Resumen: El presente artículo busca acercarse a la teoría política contemporánea sobre la desobediencia civil, motivado por lo atractivo de sus características como forma de resistencia susceptible de ser tolerada en una democracia. Con tal propósito, se expone la forma en que la desobediencia civil es caracterizada por la perspectiva de Ronald Dworkin, Hannah Arendt, Jürgen Habermas y Ulrich Rödel, Günter Frankenberg y Helmut Dubiel; teorías que han tenido como referente la inscripción que de ese concepto hace John Rawls en su Teoría de la justicia. Este panorama teórico de ningún modo pretende agotar lo que se ha escrito en torno a este tipo de resistencia política; el objetivo del trabajo, por el contrario, es introducir al lector en los debates que en la teoría política suscita este tipo de resistencia y ofrecerle algunas de las posiciones más relevantes.

[178]

Palabras clave: Arendt, Hannah; Democracia; Desobediencia Civil; Dubiel, Helmut; Dworkin, Ronald; Frankenberg, Gunter; Habermas, Jürgen; Rawls, John; Teoría Política; Ulrich, Rödel

La promesa de la (in)seguridad: algunas reflexiones críticas / Josefina Echavarría Álvarez; p. 101-119

Resumen: Este artículo explora una visión alternativa de los discursos de (in) seguridad y cómo estos moldean la construcción de las identidades políticas del Estado, la nación y el otro. Luego de presentar el entendimiento tradicional de la seguridad en el campo de las relaciones internacionales y señalar los vacíos conceptuales de esta perspectiva, se incorporan aportes teóricos de estudios críticos sobre seguridad. Esta inclusión lleva a cuestionar el carácter natural del Estado, la construcción mutua de las nociones de soberanía y subjetividad, la forma en que las representaciones de peligros cumplen un papel fundamental en la economía de identidad/diferencia, así como la imposibilidad de la (in)seguridad. Este artículo es una contribución a la actual discusión sobre los discursos de seguridad, al subrayar cómo la escritura de la (in)seguridad marca prácticas y discursos sobre paz (y guerra).

Palabras clave: Identidad Política; Seguridad; Soberanía; Relaciones Internacionales.

Los efectos regionales y locales de la política de cooperación al desarrollo de la Unión Europea: el caso de Sudamérica y Colombia / Alexander Martínez Rivillas; p. 123-157

Resumen: El siguiente estudio tiene el propósito de poner en cuestión los contenidos humanitarios de la política de cooperación al desarrollo de la Unión Europea, y con ellos las categorías retóricas de donación, ayuda y concesionalidad. Para empezar, se hace un breve análisis de los antecedentes de la cooperación, luego se presentan de manera general las prioridades de la cooperación al desarrollo y se realiza una interpretación de los escenarios de intervención de la cooperación. También se hace un análisis del impacto de la cooperación europea en Sudamérica y la subregión Andina, se realiza una lectura particular de la cooperación interregional con Colombia y se hace un estudio de caso de un programa transversal de cooperación de la Unión Europea en Colombia. Finalmente, se presenta un balance general de la cooperación europea.

Palabras clave: América Latina; Colombia; Cooperación Económica; Desarrollo; Unión Europea.

LIBROS

Pedro Medellín Torres. El presidente sitiado. Ingovernabilidad y erosión del poder presidencial en Colombia / Jairo Díaz Pinzón; p. 161-165

ESTUDIOS POLÍTICOS No. 29. JULIO-DICIEMBRE 2006

Acción colectiva en contextos de violencia prolongada / Adriana María González Gil; p. 9-60

Resumen: Este trabajo parte de una pregunta sobre el carácter determinante o no del contexto, la naturaleza y las formas que adopta la acción colectiva, y propone una ruta teórico-metodológica que permite abordar esta compleja relación. Para ello, examina algunos aportes de los enfoques de acción colectiva, subraya cambios derivados del tránsito de la agenda clásica de los movimientos sociales pertinentes. La relevancia otorgada al contexto -más allá de su ascunción como escenario-, en particular cuando se define como predominantemente violento, supone considerar otras dimensiones además de la política, con el propósito de explicar su incidencia sobre la configuración, identificación y articulación orgánica de los actores colectivos. El trabajo intenta, con este instrumental, asumir el desafío que supone abordar tal complicación, advirtiendo que sólo en situaciones históricas concretas será posible considerar su viabilidad y pertinencia.

Palabras clave: Acción Colectiva; Actores Sociales; Movimientos Sociales; Nuevos Movimientos Sociales; Violencia Política

Notas preliminares sobre resistencias de la sociedad civil en un contexto de guerras y transacciones / María Teresa Uribe de Hincapié; p. 63-78

Resumen: El artículo discute sobre las resistencias de los grupos subordinados en contextos de guerras y luchas por la soberanía. Interesa mostrar que los dominios y controles de los operadores de violencia no logran imponer sus mandatos y prohibiciones

completamente sobre la población, y más bien generan diversas formas de resistencia que pueden expresarse como oposición abierta, contestataria y rebelde, o formas sutiles, ocultas de difícil aprehensión. Estas formas no ortodoxas de resistencia social en contextos locales o territorios de conflicto abierto son abordadas a partir de dos escenarios: el primero, caracterizado por la existencia de un solo operador de orden y violencia, con una precaria presencia institucional; el segundo, marcado por la competencia de operadores de violencia en el que la presencia institucional además de precaria, es también bélica e intermitente.

Palabras clave: Acción colectiva; Conflicto Armado colombiano; Resistencia Civil.

La formación de ciudadanías en contextos conflictivos / Deicy Patricia Hurtado Galeano; Didier Álvarez Zapata; p. 81-96

Resumen: El artículo presenta un balance sobre los procesos de formación ciudadana en Colombia. En primera instancia, realiza una reconstrucción de la formación ciudadana como una estrategia educativa con una larga tradición que ha estado presente en las propuestas de construcción de la nación desde el proceso de independencia y que aún sigue apareciendo como alternativa para la democratización del país. Posteriormente, se muestran los rasgos generales de la formación ciudadana, los énfasis puestos y los asuntos desatendidos u omitidos hasta la década del ochenta. El análisis se detiene en el decenio del noventa por considerarlo importante por el auge que cobró la figura del ciudadano con ocasión de la Carta Constitucional de 1991, la Ley General de Educación y los planes de cultura ciudadana. Finalmente, se puntualizan algunos aprendizajes y retos que tienen estos procesos en un contexto como el colombiano caracterizado por la desposesión de derechos, por la exclusión y por las dinámicas bélicas.

[180]

Palabras clave: Ciudadanía; Contextos Conflictivos; Democracia Escolar; Educación y Ciudadanía; Formación Ciudadana.

Cartografía semiótica para la comprensión de territorios de conflicto / Beatriz Nates Cruz; Stephanie Raymond; p. 99-120

Resumen: Este artículo aborda el tema del desplazamiento forzado desde los siguientes ejes de investigación: la aprobación material y simbólica del espacio en el proceso de construcción del territorio y la configuración de los espacios de conflicto; y las construcciones simbólicas y sociales adoptadas por los desplazados como actores sociales individuales y colectivos. Además, pone a consideración un ejercicio metodológico a través de un análisis antropológico y geográfico sobre la morfología y configuración sociopolítica y económica de los territorios urbanos y rurales del departamento de Caldas desde el año 2000. El análisis está basado en la elaboración de una cartografía semiótica con énfasis en la grafía de las representaciones, y presenta dos categorías de mapas: los temáticos y los sintéticos.

Palabras clave: Caldas (Colombia); Cartografía; Conflicto Armado Colombiano; Desplazamiento Forzado; Metodología; Semiótica.

Retóricas sobre el fraccionamiento del partido liberal en Medellín: 1958-1986 / Juan Carlos Arenas Gómez; Marta Cecilia Ospina Echeverri; p. 123-152

Resumen: Este artículo pretende poner en evidencia los motivos y analizar las razones esgrimidas por los miembros de los partidos cuando protagonizaron un proceso de fragmentación. Aborda las retóricas o conjunto de argumentos utilizados, de manera individual o colectiva, por los miembros del partido liberal en Medellín para justificar los procesos de fragmentación y su desmonte durante el Frente Nacional. El examen se estructura a partir del vínculo entre dichas retóricas y las problemáticas que afrontan las organizaciones partidistas y los individuos que actúan dentro de ellas para mantenerse vigentes: en primer lugar, la aplicación de reglas del juego impuestas tanto por el sistema político como por las autoridades del partido; en segundo lugar, las tensiones surgidas tanto alrededor de la selección de candidatos a cargos públicos como del reparto burocrático; en tercer lugar, las elecciones y los resultados que los partidos obtienen en ellas.

Palabras clave: Fraccionamiento; Frente Nacional; Medellín; Partido Liberal; Partidos Políticos; Retóricas.

La protección de los grupos étnicos en Europa Occidental: el estado de la ley contra la competencia política / Harlan Koff; Carmen Maganda; p. 155-186

Resumen: El artículo cuestiona los objetivos estructurales del régimen europeo de derechos minoritarios a través de una comparación horizontal dentro de los diferentes niveles de gobierno y una comparación vertical entre las esferas supranacional, nacional y subnacional. Explora los mecanismos institucionales que afectan la implementación de programas de derechos gitanos en Francia e Italia. Discute también que la integración social necesita ser creada a través de asociaciones multiniveles entre diferentes actores y representantes gubernamentales de comunidades gitanas. El artículo se enfoca en las discrepancias entre políticas de derechos gitanos adoptadas a nivel supranacional en Europa Occidental y la discriminación anti-gitanos que ocurre en los ámbitos nacionales y subnacionales. Discute que el enfoque funcionalista adoptado por el régimen europeo de derechos minoritarios es ineficaz debido a la naturaleza de la política étnica en Europa. Antes de forzar a los estados de Europa Central y del Este a adoptar las estrategias de integración de la Unión Europea, Europa Occidental debería avanzar “del fondo hacia arriba” en los esfuerzos de integración actualmente presentes en los anteriores países comunistas.

Palabras clave: Derechos de las Minorías; Gitanos; Minorías Étnicas.

La transición a la democracia en Chile según la derecha / Edgar de Jesús Velásquez Rivera; p. 189-215

Resumen: En Chile, el 11 de septiembre de 1973, el presidente Salvador Allende Gossens fue derrocado por las fuerzas armadas de su país, acción catalogada por sus autores como un “pronunciamiento militar”. Tanto los militares, como los partidos políticos proclives a la usurpación del poder por las vías de hecho, adujeron actuar de tal modo en virtud del supuesto caos en que el gobierno de la Unidad Popular había sumido al país. Tras cerca de dos décadas de dictadura militar, el 11 de marzo de 1990 el poder

fue transferido a los civiles. ¿Cómo se entronizó el poder militar? ¿Cuáles fueron sus percepciones sobre la transición? ¿Cómo comprendió este mismo fenómeno la Alianza por Chile? Este artículo intenta dar respuesta a dicho interrogante.

Palabras clave: Democracia; Dictadura; Gobierno; Poder; Transición.

La perspectiva de los nuevos movimientos sociales en las obras de Sydney Tarrow, Alain Touraine y Alberto Melucci / Ayder Berrío Puerta; p. 219-236

Resumen: Este artículo presenta la discusión en torno a los movimientos sociales a partir de autores como Sydney Tarrow, Alain Touraine y Alberto Melucci. Muestra que en la década del setenta emergieron movimientos sociales que no correspondían ni con las características ni con los marcos interpretativos disponibles en la teoría de los movimientos sociales hasta ese momento (los modelos marxistas y estructural-funcionalista). El artículo ofrece una descripción de las características principales de tres enfoques teóricos desde los cuales se abordan estos nuevos movimientos sociales: la teoría del comportamiento colectivo, la teoría de la movilización de recursos y de la oportunidad política y la teoría de los nuevos movimientos sociales.

Palabras clave: Acción Colectiva; Identidad Política; Movimientos Sociales.

ESTUDIOS POLÍTICOS No. 30. ENERO-JUNIO 2007

[182] **La justificación normativa de la guerra civil / Vilma Liliana Franco Restrepo; p. 13-44**

Resumen: Este artículo analiza el problema tanto de la proscripción, como de la justificación de la guerra civil. En primer lugar, examina la naturaleza de dicha prohibición normativa en la fundamentación del Estado moderno, al tiempo que esboza algunas ideas que disienten de una defensa acérrima e incondicional del aparato del Estado. En segundo lugar, analiza el argumento de Vattel sobre el derecho de rebelión como excepción cuando tienen lugar una opresión abierta y manifiesta. Por último, discute en breve el problema de la opresión política y social como fuente legítima de causa belli dentro del Estado. Para ello sugiere un concepto amplio de opresión en el que se identifican sus distintas caras. Además, examina concisamente las respuestas violentas a los distintos tipos de opresión y analiza la disyuntiva entre el derecho a la vida y otros derechos en el contexto de una opresión visible y en el momento de decidir alzarse en armas contra el soberano o contra una fracción de ciudadanos.

Palabras clave: Estado; Exclusión Social; Guerra Civil; Justicia; Oposición; Represión Política.

Enunciados y política: entre la pragmática del lenguaje y la analítica del poder / Sebastián Alejandro González Montero; p. 45-75

Resumen: La hipótesis que presenta este artículo plantea que es posible entender los dispositivos del poder mediante la caracterización de dos elementos: el primero, se refiere al papel de los enunciados como funciones que agencian las determinaciones y

las sujeciones políticas en el cuerpo social. El segundo elemento, tiene que ver con el poder definido como la capacidad afectiva de las relaciones de fuerza. La primera parte del artículo está dedicada a mostrar que en el análisis arqueológico de los enunciados se establecen las reglas internas de organización del discurso, al tiempo que se reconoce su relación con el espacio social en el que emergen. En la segunda parte se matiza esa relación mediante el concepto de performatividad. La idea central es que los enunciados tienen efectos en los sujetos que se definen en su fuerza realizativa. La tercera parte está consagrada a responder la pregunta: ¿de dónde viene la fuerza realizativa? Respuesta que sería la clave de la relación del lenguaje con el poder. Finalmente, se conecta la tesis de Ducrot sobre los performativos y la tesis del poder de Foucault.

Palabras clave: Actos de Habla; Enunciados; Foucault, Michel; Poder; Presupuestos Implícitos.

Para garantizar a la autocracia: fuerzas armadas y fujimorismo en el Perú de los años noventa / Osmar Alberto Gonzales; p. 79-109

Resumen: En el presente texto se ofrece una interpretación de las relaciones establecidas en el Perú entre el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) y los militares. Luego de explicar cómo surge y qué es el fujimorismo, se busca comprender cómo las fuerzas armadas, abandonando sus funciones profesionales, se convirtieron en personajes centrales de la política peruana. Por ello se revisa rápidamente la historia peruana del siglo XX para constatar que la intromisión de los militares en la política es un hecho recurrente en el Perú. Esto pone en evidencia la escasa profesionalización de las instituciones castrenses y la debilidad de la institucionalidad democrática del estado peruano.

[183]

Palabras clave: Autoritarismo; Democracia; Fuerzas Armadas; Fujimorismo; Perú; Régimen Político.

La delincuencia como conflicto político en la prensa de la Ciudad de México, 1994-1996 / Gabriela Torres Mazuera; p. 111-141

Resumen: Tanto el miedo como la seguridad son un producto social que tienen que ver con nuestra experiencia de orden. En las últimas décadas muchas ciudades en el mundo entero son experimentadas y representadas por sus habitantes como lugares extremadamente violentos. Los medios de comunicación contribuyen en gran medida a difundir las campañas de miedo que buscan instrumentalizar y apropiarse de los temores para disciplinar y censurar, transformando el espacio urbano y las relaciones cotidianas de sus habitantes. El objetivo del siguiente trabajo es analizar la manera en que, en un momento crítico del México contemporáneo (1994-1996), tres diarios de la Ciudad de México abordaron la temática de la delincuencia. Nuestro propósito es comprender la producción y reproducción de un sentido común estereotipado que comienza a ser compartido por sectores amplios de la sociedad sobre la delincuencia y la inseguridad.

Palabras clave: Delincuencia; Inseguridad; Medios de Comunicación; México; Miedo.

La escritura en el archivo: mecanismo de dominio y control en el Nuevo Reino de Granada / Alfonso Rubio Hernández; p. 143-165

Resumen: Este artículo explora la “escritura pública” y su archivo, en relación con los ejercicios de dominación y control sociales. En la primera parte, se constata el carácter ágrafo de las lenguas indígenas en la delimitación político-administrativa antes de la Conquista, y se muestra cómo la transmisión oral era el instrumento socializante y culturizante del documento escrito como su archivo fue el instrumento para extender el dominio administrativo e ideológico del imperio español, para enlazar el Viejo Mundo con el Nuevo y preservar su dominio; se plantea así mismo que la alfabetización del indígena, en tanto política educativa y religiosa del conquistador, suponía un medio más de control burocrático. Concluye que los documentos públicos, además de ser mecanismos de control y dominación del imperio español hacia las colonias, fue un recurso básico para la afirmación y defensa de la posición y la parcela de poder del Concejo ante los diversos grupos sociales y frente a otras posibles instituciones ubicadas en el centro de la vida pública de la ciudad colonial.

Palabras clave: Ciudades Coloniales; Control; Dominio; Escritura Pública; Imperio Español; Lenguas Indígenas.

ENTREVISTA

¿Justicia sin víctimas? ¿Paz con derrotados? / Judith Nieto López; p. 169-184

[184]

LIBROS

Pilar Riaño. Jóvenes, memoria y violencia en Medellín. Una antropología del recuerdo y el olvido / Adrián Raúl Restrepo Parra; p. 185-190

ESTUDIOS POLÍTICOS No. 31. JULIO-DICIEMBRE 2007

Los gobiernos anfibios en contextos de conflicto / Fabio Humberto Giraldo Jiménez; p. 13-21

Resumen: Este artículo explora la relación entre la búsqueda de la gobernabilidad en Colombia, la estrategia del gobierno de Álvaro Uribe Vélez y el hobbesianismo político, como ideología que ha servido de base para justificar soluciones extraordinarias en casos extraordinarios; a partir de ello se instala la pregunta: ¿estaremos entrando en una era de políticos anfibios que encarnan la ley pero que actúan por fuera de la misma?

El artículo expone, de un lado, que el conflicto armado colombiano está cruzado por tres actores básicos: las guerrillas, los paramilitares y las bandas de narcotraficantes. De otro lado, plantea que se produce una economía emergente basada en nuevas formas de explotación de tierras –expropiadas a través del desplazamiento forzado– y en el lavado de dinero por medio de actividades comerciales.

La tesis que defiende el autor es que la gobernabilidad del país se enfrenta tanto a la solución del conflicto armado como a la normalización de las riquezas emergentes, aspectos propuestos por el gobierno actual en su proyecto de reinstitucionalización del

país para encarar esta difícil coyuntura. Se configura con ello caso inusitado en la política, en el que el gobierno actual echa mano de recursos políticos y jurídicos extraordinarios para enfrentar situaciones extraordinarias.

Palabras clave: Conflicto Armado Colombiano; Hobbes, Thomas; Paramilitarismo y Política; Partidos Políticos.

La justicia transicional o la relegitimación del derecho penal / Julio González Zapata; p. 23-42

Resumen: El propósito de este escrito es aportar algunos elementos críticos para el entendimiento de la justicia transicional. En primer lugar, porque la justicia transicional supone que debe haber un proceso judicial, en el cual, según se quiera mirar, se impondrán castigos proporcionados o se concederán perdones responsabilizantes y eso supone, entonces, que en un proceso judicial se producirá la verdad, la justicia y la reparación, objetivos completamente esquivo a cualquier proceso judicial. En segundo lugar, se pretende señalar que la justicia transicional es el último salvavidas que se ha lanzado para rescatar la legitimidad del derecho penal, después de las demoledoras críticas que le habían hecho la criminología crítica y el abolicionismo.

Palabras clave: Abolicionismo; Criminología Crítica; Justicia; Justicia Tradicional; Justicia Transicional; Reparación; Verdad; Víctimas.

La difícil aproximación al delito político / William Fredy Pérez Toro; p. 43-60

Resumen: Este artículo alude a la complicada defensa de puntos de vista extremos sobre el delito político, a la problemática precisión del sentido de este concepto, a su curiosa relación con el delito común y a las ironías que enfrentan los debates sobre la criminalidad, si se tienen en cuenta experiencias y contextos cruzados por un conflicto armado de larga duración. Esta exposición crítica se enfoca principalmente en el caso colombiano, donde además de las dificultades teóricas, es menester resaltar las que emergen en la opinión pública, en donde no existe un consenso en torno al juicio que merecen los distintos actores del conflicto armado sino que existe un cansancio generalizado ante la guerra. Frente a tal panorama cabe resaltar una tarea por realizar en el campo investigativo, a saber, establecer una criminología de la guerra, en la que se reflexione sobre la cercanía entre la violencia de la guerra y la que es propia de la cuestión penal, para poder esclarecer, de algún modo, ciertos límites que permitan diferencias el delincuente común, verdadero objeto de la criminología, del delincuente político.

Palabras clave: Colombia; Conflicto Armado Colombiano; Criminalidad; Delito Político; Sociedad Civil.

Los derechos de las víctimas de la violencia política a la verdad, la reparación y la justicia: reflexiones sobre cuatro casos en América Latina / Francisco Cortés Rodas; p. 61-86

Resumen: A partir de los antecedentes teóricos de la justicia transicional y el examen de algunos casos en los que ésta se aplicó en América Latina, el autor pone en tensión la

necesidad de paz y por ende de olvido de los gobiernos en medio de conflictos armados y las exigencias de justicia y resarcimiento de las víctimas; esto con el fin de justificar su posición con relación al objetivo que debe buscar la justicia transicional, a saber, que éste debe estar restringido exclusivamente a la rehabilitación de las víctimas políticas y no tiene que ver ni con la reestructuración total de la sociedad ni con el trato de las grandes injusticias sociales del pasado.

Palabras clave: Conflicto Armado en América Latina; Derechos Humanos; Justicia Transicional; Ley de Justicia y Paz; Víctimas.

Jóvenes y antimilitarismo: Medellín, un caso / Adrián Raúl Restrepo Parra; p. 87-108

Resumen: El artículo muestra la manera en que los jóvenes, principales protagonistas del conflicto armado en Colombia, han dado origen al movimiento de no violencia y objeción de conciencia como una respuesta alternativa a dicho conflicto. Esta posición tiene fundamental relevancia en tanto reconoce a la violencia, como un asunto ajeno a la sociedad civil y propio de los protagonistas armados, sino endógeno a la misma, pues es ella la que produce el cuerpo especializado en aplicar violencia y en esa medida es militarista. De este modo, se resalta que la propuesta de no violencia y objetora de conciencias de la juventud colombiana tiene como fin encausar un cambio cultural en pro de una sociedad que sea capaz de resolver sus conflictos gracias al diálogo y por medios no violentos.

Palabras clave: Antimilitarismo; Conflicto Armado Colombiano; No violencia; Objeción de Conciencia; Red Juvenil.

[186]

Estructura y enraizamiento del liberalismo: un estudio de caso / Laura María Echeverry López; Juan Carlos Arenas Gómez; p. 111-140

Resumen: El objeto fundamental de este estudio es contribuir a la comprensión del fenómeno partidista a través de un estudio de caso, entendiendo que nuestras prácticas políticas demandan la construcción de una narrativa propia y cercana. Este trabajo analiza las expresiones locales de un partido político y las dinámicas que configuran su trabajo. Los elementos que se ponen en evidencia, son las redes de intermediación política y su articulación interna, así como las estrategias desarrolladas por los líderes y miembros del partido en el proceso de consolidación de su presencia en el municipio. El escenario de estudio es el municipio de Quimbaya, Quindío, entre 1988 y 2004.

Palabras clave: Clientelismo; Enraizamiento; Liberalismo; Localidades; Quimbaya (Quindío); Partidos Políticos; Redes Políticas; Territorios Partidistas.

Institucionalización organizativa y procesos de selección de candidatos presidenciales en los partidos liberal y conservador colombianos, 1974-2006 / Javier Duque Daza; p. 141-181

Resumen: En este artículo se analizan los procesos de selección de los candidatos profesionales en los partidos Liberal y Conservador colombianos durante el período 1974-2006. A partir del enfoque de la institucionalización organizativa, el texto aborda las características de estos procesos a través de tres dimensiones analíticas: la existencia de reglas de juego, su grado de aplicación y acatamiento por parte de los actores internos

de los partidos. El argumento central es que ambos partidos presentan un precario proceso de institucionalización organizativa, el cual se expresa en la debilidad de sus procesos de rutinización de las reglas internas. Finaliza mostrando cómo lo sucedido en las elecciones de 2002 y 2006, en las que se puso en evidencia que el predominio histórico de los partidos Liberal y Conservador estaba siendo disputado por nuevos partidos, los ha obligado a encaminarse hacia su reestructuración y hacia la búsqueda de mayores niveles de institucionalización organizativa.

Palabras clave: Colombia; Institucionalización Organizativa; Partido Conservador; Partido Liberal; Partidos Políticos; Selección de Candidatos Presidenciales.

Análisis de la participación en la transición hacia el gobierno por comunas de la ciudad de Buenos Aires / Ana Inés Heras Monner Sans; Luciana Córdova; David Burin; p. 183-229

Resumen: En este artículo se analizan los procesos de selección de los candidatos profesionales en los partidos Liberal y Conservador colombianos durante el período 1974-2006. A partir del enfoque de la institucionalización organizativa, el texto aborda las características de estos procesos a través de tres dimensiones analíticas: la existencia de reglas de juego, su grado de aplicación y acatamiento por parte de los actores internos de los partidos. El argumento central es que ambos partidos presentan un precario proceso de institucionalización organizativa, el cual se expresa en la debilidad de sus procesos de rutinización de las reglas internas. Finaliza mostrando cómo lo sucedido en las elecciones de 2002 y 2006, en las que se puso en evidencia que el predominio histórico de los partidos Liberal y Conservador estaba siendo disputado por nuevos partidos, los ha obligado a encaminarse hacia su reestructuración y hacia la búsqueda de mayores niveles de institucionalización organizativa.

Palabras clave: Buenos Aires (Argentina); Ciudadanía; Constitución de 1996 (Argentina); Democracia Participativa; Participación Ciudadana.

LIBROS

Manuel Alcántara. Políticos y política en América Latina / Enrique Guzmán Mendoza

ESTUDIOS POLÍTICOS No. 32. ENERO-JUNIO 2008

Abogados, escribanos, rúbulas y tinterillos: conflictos por la práctica del derecho en Antioquia, 1821-1843 / Juan Carlos Vélez Rendón; p. 13-51

Resumen: Este artículo aborda cuestiones poco visibles pero relevantes en relación con la práctica del derecho, la modernización del sistema judicial y la implantación del estado republicano en la Nueva Granada después de 1821. Presenta discusiones relacionadas con la profesionalización del derecho, existentes desde finales del siglo XVIII y que adquirieron actualidad luego de ser instauradas instituciones judiciales republicanas que buscaban un sistema eficiente y al alcance de la sociedad. En ellas se debatía sobre el lugar que ocupaban abogados letrados, así como escribanos, "tinterillos" y "rúbulas", quienes actuaban de manera informal en la órbita de la práctica del derecho. El artículo

muestra que estos últimos personajes fueron claves para la recepción, aplicación, adecuación, negociación o resistencia velada de valores, procedimientos, formas y rituales jurídicos en ámbitos locales.

Aunque contaban con una preparación empírica que les permitía officiar informal, y a veces formalmente en trámites judiciales, operaban dentro del sistema judicial sin formación profesional o título que les sirviera de respaldo. Al parecer figuraban poco políticamente, tenían relativo reconocimiento y valoración social, pero resultaban claves para la puesta en práctica, reformulación, contención o rechazo de algunas normas del ordenamiento judicial en ámbitos locales. En su práctica cotidiana e informal con el derecho y la ley, pusieron límites a la instauración y funcionamiento del sistema judicial republicano y, en general, obstaculizaron intentos de modernización del Estado.

Palabras clave: Abogados; Escribanos; Racionalización de la Justicia; Derecho en Antioquia; Historia del Derecho; Modernización del Estado; Antioquia; Historia; Siglo XIX.

Capital social, desarrollo y políticas públicas en Medellín. 2004-2007 / Germán Darío Valencia Agudelo; Mary Luz Aguirre Pulgarín; Jorge Hernán Flórez Acosta; p. 53-83

Resumen: Con base en los casos de los programas de Planeación y Presupuesto Participativo y Administración Transparente y Control Social, del plan de desarrollo de Medellín 2004-2007, el artículo presenta y analiza la relación entre capital social, desarrollo (económico y social) y políticas públicas. Se muestra cómo estos dos programas constituyen acciones que ayudan a fomentar y consolidar el capital social en la ciudad. En las dos primeras partes, se cuenta cómo se ha venido incorporando el capital social en las políticas del desarrollo; en la tercera, se utilizan los resultados de 1.210 encuestas para mostrar la relación de los dos programas con la dinámica de Medellín en 2007 en términos de participación ciudadana, transparencia administrativa y confianza en el gobierno; en la parte final, se presentan algunas propuestas para fortalecer estos programas en la ciudad y se concluye que el gobierno local debe mejorar estos programas y darles continuidad debido a su capacidad para generar confianza y cooperación en la ciudad.

Palabras clave: Capital Social; Desarrollo Económico; Medellín; Planes de Desarrollo; Políticas Públicas; Presupuesto Participativo; Transparencia Administrativa

Los testimonios o las narrativas de la(s) memoria(s) / Elsa María Blair Trujillo; p. 85-115

Resumen: El artículo desarrolla una reflexión teórica sobre uno de los ejes centrales de la problemática de las víctimas: el testimonio o las narrativas de la(s) memoria(s). En un primer momento aborda algunos aspectos que ayudan a esclarecer las posibilidades y limitaciones de estas narrativas desde sus antecedentes, que pasan por el “acto de testimoniar” hasta esclarecer su potencial político y su lugar en el ámbito de lo público. En la segunda parte, apoyada fundamentalmente en Ricoeur, se hace un análisis en torno al carácter narrativo del testimonio. Y en la tercera, y última parte, sobre la base del trabajo de tres autoras latinoamericanas, E. Jelin, C. Feld y L. Da Silva Catela, se propone una construcción metodológica del “acto de testimoniar” en contextos marcados por la guerra y la violencia.

Palabras clave: Memoria Colectiva; Memoria Histórica; Testimonios; Víctimas de Guerra.

SECCIÓN TEMÁTICA: POLÍTICAS FRONTERIZAS**La política fronteriza comparada y las estructuras del poder / Harlan Koff; p. 119-134****Las zonas de integración fronteriza de la Comunidad Andina: comparación de sus alcances / Socorro Ramírez Vargas; p. 135-169**

Resumen: A diferencia de las líneas limítrofes marcadas por hitos y mojones, las zonas fronterizas que involucran territorios de dos o más países han estado siempre sometidas a continuas reconfiguraciones más o menos espontáneas, no han sido directamente inducidas o reconocidas por los estados, dado que surgen de acuerdo a las interacciones locales. Desde inicios del siglo XXI, está en marcha un proceso de definición de zonas fronterizas a partir de la política de la Comunidad Andina sobre desarrollo e integración fronteriza, pero sus resultados han sido contradictorios. Aunque tales definiciones contienen avances conceptuales, éstos parecen estar desarticulados del debate sobre el sentido de las zonas fronterizas en la integración entre vecinos para hacerle frente a la globalización y su aplicación no logra conducir aún a procesos transfronterizos. En esa perspectiva, el texto analiza, primero, la cuestión fronteriza en la integración andina a partir del examen de las iniciativas locales, nacionales y binacionales, así como de las definiciones de la integración andina al respecto; luego, examina el proceso de conformación de las cinco Zonas de Integración Fronterizas (ZIF): Colombia-Ecuador, Ecuador- Perú, Colombia-Perú, Perú-Bolivia, Colombia-Venezuela; después, establece una mirada comparada de tales procesos que toma en consideración la delimitación de las ZIF y los actores que han participado, el contraste entre los amplios fines y criterios andinos, su restricción al aplicarlos en las ZIF definidas y los obstáculos que han dificultado el desarrollo de las ZIF acordadas. En las conclusiones se realiza un balance más amplio de los procesos analizados.

Palabras clave: Comunidad Andina; Integración Andina; Integración Fronteriza.

¿Agua dividida, agua compartida?: Acuíferos transfronterizos en Sudamérica: una aproximación / Carmen Maganda; p. 171-194

Resumen: Este artículo aborda la política fronteriza del agua en Sudamérica, con una discusión específica sobre la frontera Colombia-Venezuela. Con una perspectiva comparativa, la autora aborda el impacto de los procesos políticos en la distribución y acceso al agua en regiones fronterizas. La autora señala que la internacionalización del manejo del agua en zonas fronterizas debilita la participación pública debido al limitado conocimiento de la agenda ambiental de los macro esfuerzos regionales como la Comunidad Andina y sus instituciones.

Los ríos o acuíferos compartidos son recursos “invisibles” para el común de los ciudadanos en Sudamérica, que pueden convertirse en fuente potencial de conflictos o de cooperación e integración regional. La cooperación es definitivamente necesaria en estos casos. Pocos esfuerzos se han registrado recientemente en Latinoamérica. Entre estos, destaca el programa Acuíferos Transfronterizos de las Américas (ISARM en Inglés), creado en 2002 por la UNESCO. Es particularmente importante poner atención en la falta de acuerdos transnacionales sobre acuíferos transfronterizos en Sudamérica para compartir

responsabilidades y toma de decisiones sobre el manejo de estas aguas. La autora señala el caso particular del acuífero transfronterizo Cúcuta-San Antonio sin un aparente manejo binacional entre Colombia y Venezuela.

Palabras clave: Conflictos Fronterizos Colombia-Venezuela; Integración Regional; Manejo Integral de Recursos Hídricos; Política del Agua.

El poder político y la política fronteriza en Europa: la utilidad de comparar las fronteras internas y externas de la Unión Europea / Harlan Koff; p. 195-226

Resumen: Aunque la Unión Europea (UE) ha promovido exitosamente la cooperación transfronteriza interna, este artículo muestra que sus programas no logran necesariamente los objetivos declarados. El autor afirma que una de las debilidades de la literatura actual sobre fronteras europeas es que los académicos, a menudo, presentan las políticas transfronterizas como un indicador de la integración sin examinar su impacto en las comunidades fronterizas locales. De hecho, la integración verdadera no es sólo un producto de las políticas europeas, sino que también depende de las relaciones de poder en los vecindarios políticos. En áreas donde estas relaciones transfronterizas son simétricas, la integración ocurre en términos reales, aún cuando las condiciones estructurales son menos ventajosas. Por el contrario, cuando las relaciones transfronterizas de poder son asimétricas, entonces los programas de integración logran un éxito limitado, aún en presencia de estructuras positivas de oportunidad. Por tanto, este artículo asegura que ese poder informal afecta a la integración económica y política más que el poder formal. Para ilustrar estos puntos, se examina el impacto de programas regionales de integración en dos casos transfronterizos europeos: el Eurométropole que abarca el norte de Francia y el sur de Bélgica, y el de Bari, Italia - Durres, Albania.

Palabras clave: Integración Económica; Integración Fronteriza; Integración Política; Unión Europea.

Fronteras naturales versus fronteras político-administrativas: desafíos y dilemas que enfrentan los parques naturales regionales en el gobierno multi-escalar / Constanza Parra; p. 227-254

Resumen: Este artículo analiza los desafíos en la gobernanza de zonas naturales protegidas, subrayando tensiones y dilemas que se derivan de la existencia simultánea de fronteras naturales y fronteras político-administrativas que raramente coinciden. A partir del supuesto según el cual la articulación entre escalas territoriales es un factor determinante en la sustentabilidad de todo tipo de territorios, la reflexión se focaliza en los desafíos que enfrentan los Parques Regionales de Francia en un contexto de gobierno multi-escalar. Más específicamente, se analizan las contradicciones que se observan entre una multiplicación de fronteras político-administrativas subnacionales y los imperativos de sostenibilidad a los que se encuentran subordinados estos territorios. A partir del examen del Parque Regional Morvan, se concluye que la superabundancia de instituciones subnacionales, cuya instauración tiene por objetivo avanzar en los principios democráticos y de participación ciudadana de un desarrollo sustentable, genera dinámicas de rivalidad y competencia entre territorios que atentan contra su sostenibilidad. El estudio de campo fue realizado mediante una

metodología cualitativa y se utilizó la entrevista en profundidad con actores claves como base para la recolección de información, así como la realización de observaciones, visitas de terreno y análisis de fuentes secundarias.

Palabras clave: Conflictos Fronterizos; Desarrollo Sostenible; Gobierno Multi-escalar; Parques Naturales.

Las mujeres y los movimientos de defensa laboral entre México y Estados Unidos: un análisis de su influencia en comunidades no fronterizas / María Eugenia de la O Martínez; p. 255-275

Resumen: Desde la década de los sesenta, cientos de fábricas ensambladoras se instalaron en la frontera norte de México con Estados Unidos. En la última década, miles de estas empresas conocidas como maquiladoras extendieron su presencia más allá de la frontera y se ubicaron en varias ciudades del país; lo que expandió el área de acción de las organizaciones transnacionales y nacionales de defensa laboral que habían actuado en la frontera. El propósito de este artículo es analizar la influencia de dichas formas de organización transnacional y nacional de defensa laboral en comunidades alejadas de la frontera norte de México, lugar en donde se originaron las primeras formas de organización de defensa para las trabajadoras de la maquila, como lo ilustra el caso de las obreras de la empresa textil Kukdong –hoy Mexmode– en la ciudad de Atlixco, Puebla, al sur del país. Estas mujeres contaron con el apoyo de redes transnacionales y nacionales de defensa laboral para mejorar sus condiciones de trabajo y conformar un sindicato independiente, lo que les permitió reconocer su potencial como gestoras de derechos laborales.

[191]

Palabras clave: Derechos Laborales; Maquiladoras; Movimientos de Mujeres; ONG.

ESTUDIOS POLÍTICOS No. 33. JULIO-DICIEMBRE 2008

Balance del proceso de desmovilización, desarme y reinserción (DDR) de los bloques Cacique Nutibara y Héroes de Granada en la ciudad de Medellín / Manuel Alberto Alonso Espinal; Germán Darío Valencia Agudelo; p. 11-34

Resumen: El artículo realiza una descripción general y un balance del proceso de desmovilización, desarme y reinserción (DDR) de los bloques Cacique Nutibara y Héroes de Granada en la ciudad de Medellín. El primero, desmovilizado el 9 de diciembre de 2003, con 868 excombatientes y 467 armas entregadas; el segundo, el 1 de agosto de 2005, con 2033 excombatientes y 1120 armas entregadas. El artículo describe y analiza el proceso local, con base en las variables propuestas por Gleichman y su grupo de trabajo en el año de 2004, y lo contrapone con el nacional, a la vez que construye una serie de hipótesis que se deben tener presentes a la hora de caracterizar la naturaleza del paramilitarismo en la ciudad. El resultado es un programa con fortalezas y logros, pero también con vacíos y limitaciones.

Palabras clave: Autodefensas Unidas de Colombia (AUC); Desarme; Desmovilización; Medellín; Programas de Paz; Reinserción.

SECCIÓN TEMÁTICA: POLÍTICAS PÚBLICAS

Las políticas públicas como paradigmas / Yves Surel; Javier Sánchez Segura, traductor; p. 41-65

Perspectivas teóricas para el análisis de las políticas públicas: ¿de la razón científica al arte retórico? / André Noel Roth Deubel; p. 67-91

Resumen: El análisis de las políticas públicas se fundamenta en diversas perspectivas epistemológicas y teóricas para construir modelos de análisis. Después de una breve presentación de los principales enfoques epistemológicos y teóricos usados, así como de los diversos modelos de análisis, se concluye que es necesario introducir el análisis de la retórica –entendida como el arte de convencer o persuadir– inscrita en las políticas públicas. Esto, con el fin de tener en cuenta el impacto de las estrategias de comunicación usadas para la justificación y legitimación de las políticas públicas.

Palabras clave: Políticas Públicas; Modelos Teóricos; Paradigmas; Persuasión; Post-empiricismo.

La ciencia política y las políticas públicas: notas para una reconstrucción histórica de su relación / Germán Darío Valencia Agudelo; Yohan Alexis Álvarez; p. 93-121

Resumen: El artículo presenta algunas anotaciones que sirven como herramienta para una reconstrucción histórica de la relación entre la ciencia política y las ciencias de las políticas (policy science) o el estudio de las políticas públicas. Para ello realiza una revisión de la literatura que permite: primero, hacer una descripción de la propuesta transdisciplinar de Harold Lasswell; segundo, sintetizar los desarrollos teóricos y prácticos del estudio de las políticas públicas; tercero, mostrar cómo la ciencia política convirtió al estudio de las políticas públicas en una de sus subdisciplinas, generando una gran cantidad de trabajos en el contexto internacional; y cuarto, presentar algunas alusiones sobre la evolución del estudio de las políticas públicas en América Latina y Colombia.

Palabras clave: Administración Pública; Análisis Político; Ciencia Política; Políticas Públicas.

Políticas públicas de cultura: un rasgo de la relación entre miedos y esperanzas, el caso del municipio de Bello, 1997-2007 / Luis Alfredo Atehortúa Castro; p. 123-145

Resumen: Las políticas públicas constituyen uno de los escenarios estratégicos en materia de decisión pública que vincula la preocupación o indiferencia institucional y social sobre la identidad, las artes, los valores y el patrimonio tangible e intangible de una comunidad en particular. Este artículo analiza la relación entre políticas culturales y políticas públicas a partir de las experiencias del municipio de Bello en Antioquia (Colombia). Se pretende, por un lado, analizar las dinámicas y expresiones de la ciudadanía que propiciaron la configuración de políticas con dimensión de políticas públicas y, por el otro, destacar los aspectos formales que en sentido reglamentario son indispensables, pero no suficientes, a la hora de diseñar y plantear procesos, planes y políticas sobre uno de los sectores que, en los últimos tiempos, viene tomando fuerza en las agendas públicas de los poderes locales y nacionales en Colombia y América Latina, el sector cultural.

Palabras clave: Bello (Antioquia); Ciudadanía; Colombia; Políticas Culturales; Políticas Públicas.

La participación ciudadana en las políticas públicas de lucha contra la corrupción: respondiendo a la lógica de gobernanza / Luisa Fernanda Cano Blandón; p. 147-177

Resumen: En América Latina ha crecido la preocupación por la corrupción y, de manera especial, por encontrar fórmulas institucionales que permitan combatirla. La corrupción ha sido considerada como un importante obstáculo al desarrollo económico, un impedimento para la erradicación de la pobreza y el principal motivo de pérdida de legitimidad gubernamental, por tanto, una amenaza para la democracia. Dentro de las políticas públicas que se han planteado en la región para el control de la corrupción, la participación de los ciudadanos se ha convertido en un elemento indispensable, el cual, en términos generales, se encuentra inserto dentro de una lógica de acción pública que en años recientes asumió la denominación de gobernanza, esto es, la necesidad de comprender el gobierno como un proceso y no como un sujeto directivo, lo cual implica una multiplicidad de actores y de centros de decisión difusos. En este sentido, en el texto se plantean las formas en que los ciudadanos pueden participar en las políticas públicas que buscan luchar contra la corrupción bajo la perspectiva de la nueva gestión pública y la nueva gobernanza democrática.

Palabras clave: Corrupción; Gobernabilidad; Gobernanza; Participación Ciudadana; Políticas Públicas.

[193]

Puesta en escena, silencios y momentos del testimonio: el trabajo de campo en contextos de violencia / Natalia Quiceno Toro; p. 181-208

Resumen: El presente artículo propone una reflexión sobre el ejercicio etnográfico y el acto de testimoniar en contextos marcados por la “guerra”. Aborda las características que toman el testimonio y su producción en el marco de una investigación con víctimas del conflicto político en tres barrios de la ciudad de Medellín. Se proponen como ejes de reflexión, por un lado, los contextos y los momentos donde tiene escenarios el testimonio y, por un lado, el tema de la escucha y los silencios en la producción de testimonios. Este artículo cuestiona la idea según la cual el testimonio se produce de manera neutra y sin variaciones según los contextos, emociones y relaciones que se entablan entre investigadores y víctimas, ante lo cual se plantea la alternativa de realizar acercamientos reflexivos que consideren las particularidades y demandas que surgen en los momentos de producción del testimonio.

Palabras clave: Etnografía; Medellín; Testimonios; Víctimas; Violencia.

ESTUDIOS POLÍTICOS No. 34. ENERO-JUNIO 2009

SECCIÓN TEMÁTICA: TEORÍA POLÍTICA

Memoria, ideología y crítica: una fenomenología del mundo ético-político / John Fredy Lenis Castaño; p. 11-45

Resumen: Los conceptos de tradición (ideología) y crítica se han polarizado al extremo de estar representados en dos grandes corrientes contemporáneas: la hermenéutica y la teoría crítica, asociadas, a su vez, a las perspectivas conservadora y liberal. Sin embargo, es posible encontrar un campo de intersección entre ambos que hace de su tensión una dialéctica perenne y productiva para el análisis de problemas éticos y políticos como los de la memoria, la evaluación jurídico-moral y la responsabilidad.

Este artículo pretende mostrar dicha intersección siguiendo los planteamientos del filósofo francés Paul Ricoeur en un horizonte principalmente fenomenológico y hermenéutico. Para ello se discurrirá a través de siete apartados: alteridad del pasado y reconstrucción de la memoria; tradición, relato y autojustificación ideológica; crítica de la tradición; sobrevuelo de la crítica y anclaje de la tradición; el horizonte utópico de la crítica; narración, memoria y debate; y conclusión: juicios, responsabilidad y reparación.

Palabras clave: Crítica; Dialéctica; Fenomenología; Hermenéutica; Ideología; Memoria Histórica; Responsabilidad (Ética); Ricoeur, Paul.

La dictadura como encarnación de lo político: anotaciones en torno a Carl Schmitt / Wilmar Arley Martínez Márquez; p. 47-62

Resumen: El propósito de este artículo es hacer una reconstrucción del concepto de lo político de Carl Schmitt, a partir de la reflexión de sus textos principales y de las críticas que algunos de sus más agudos lectores le han dirigido. La tesis que el texto plantea es que lo político, en Schmitt, equivale a la dictadura. Para demostrar este planteamiento se realiza un análisis de cuatro conceptos centrales en el desarrollo de la concepción del jurista alemán sobre lo político –soberanía, estado de excepción, decisión y enemigo. Análisis que termina por mostrar que dichos conceptos sólo adquieren su contenido explicativo en la figura de la dictadura.

Palabras clave: Dictadura; Decisión Política; Enemigo Político; Estado de Excepción; Schmitt, Carl; Soberanía.

Lenguaje y poder: entre consignas y acciones sobre acciones / Sebastián Alejandro González Montero; p. 63-95

Resumen: Este ensayo tiene como objetivo problematizar la relación entre el lenguaje y el poder. Para ello se empleará la siguiente estrategia: en primer lugar, se hace la distinción entre lo que corresponde a los cuerpos como materia física formada que posee ciertas propiedades naturales y lo que pasa sobre ellos en términos de acontecimientos socio simbólicos que determinan los modos de ser (se afirma que los cuerpos y los acontecimientos son distintos). En segundo lugar, se caracteriza los enunciados como consignas. La idea básica es mostrar que el lenguaje puede ser entendido en el marco de su realización colectiva en la medida en que se reconozca la manera en que agencia codificaciones sobre la vida de los individuos. Finalmente, a la definición de los enunciados-consigna se suma la problematización de las relaciones de poder, con el fin de tratar de presentar con precisión el esquema abstracto de las funciones que están a la base de las sujeciones políticas. La hipótesis general es que los enunciados son funciones que

agencian relaciones de poder y que, en virtud de ello, emergen en el campo social como heterogéneas determinaciones sobre la existencia íntima y pública de las personas.

Palabras clave: Discurso Político; Lenguaje Político; Lenguaje y Poder; Sujeción.

El mal en las palabras: “el hombre tempestad” / Ángela Uribe Botero; p. 97-111

Resumen: En este trabajo se muestra cómo es posible que el mal pueda estar contenido en cierta forma de hablar. En términos de J. L. Austin, y de la mano de Hannah Arendt, a la luz de un ejemplo tomado de la historia colombiana, se ilustra la fuerza ilocucionaria de ciertas expresiones. El ejemplo está contenido en uno de los discursos más célebres del ex presidente colombiano Laureano Gómez Castro. El texto concluye mostrando cómo, con los enunciados que Gómez emite, antes que cumplir las promesas que hace en su discurso o describir una serie de cosas, miente y en tanto hace esto, cambia el mundo en la forma de actuar sobre él con maldad.

Palabras clave: Arendt, Hannah; Austin, John Langshaw; Discurso Político; Gómez Castro, Laureano.

ESTUDIOS DE CASO SOBRE POLÍTICA Y GOBIERNO

Las reformas del Estado y la administración pública en América Latina y los intentos de aplicación del *new public management* / María Fernanda Ramírez Brouchoud; p. 115-141

Resumen: El artículo ofrece una interpretación respecto a los procesos de reforma del Estado y la administración pública iniciados en los años ochenta en la mayoría de los países de América Latina, dando cuenta de las diferencias entre las denominadas reformas “de primera y segunda generación”. Además, se revisan de manera específica los intentos de aplicación de las reformas basadas en el denominado New Public Management (NPM) y se plantean una serie de preguntas y problemas en torno a su compleja aplicación.

Palabras clave: Administración Pública; América Latina; Gestión Pública; Reformas del Estado.

Agenda pública de Antioquia: una aproximación desde los programas de gobierno 2008-2011 / Olga Lucía Zapata Cortés; p. 143-162

Resumen: Este artículo analiza la formación de la agenda pública para Antioquia, en el marco de la elección de gobernantes municipales para el período 2008-2011. Se hace una descripción del contraste entre la formación de la agenda ciudadana y la gubernamental. La agenda ciudadana se reconstruye mediante la lectura de los diagnósticos locales comunitarios en los cuales la población de los municipios antioqueños y sus representantes priorizaron los problemas públicos a intervenir por parte de las autoridades públicas locales. La agenda gubernamental, a través de la lectura a los programas de gobierno de los alcaldes y gobernador electos. El artículo se divide en tres partes: la primera, contiene una breve conceptualización sobre la construcción de la agenda y su lugar en el ciclo de la política pública; la segunda, describe la formación de la agenda pública antioqueña y por último se detallan los viejos y nuevos problemas públicos para la agenda.

Palabras clave: Agenda Ciudadana; Agenda Pública; Antioquia; Planes de Desarrollo; Políticas Públicas.

El neopopulismo: una aproximación al caso colombiano y venezolano / Luis Guillermo Patiño Aristizábal; Porfirio Cardona Restrepo; p. 163-184

Resumen: Un ejercicio comparativo desde la teoría política de los gobiernos actuales de Colombia y de Venezuela ha permitido identificar el resurgimiento de líderes personalistas que poseen tanto rasgos del populismo clásico como del neopopulismo de la década de los noventa. Tales rasgos se caracterizan por ser parte del juego político democrático en un mundo globalizado, pero que hacen del escenario de las relaciones de poder en América Latina, algo complejo y paradigmático en la búsqueda de soluciones a los conflictos nacionales e internacionales.

Palabras clave: Neopopulismo; Populismo; Relaciones de Poder; Relaciones Internacionales; Teoría Política.

ENSAYO

Hamlet, en el principio de la modernidad: el juicio al rey / Mario Alberto Yepes Londoño; p. 187-203

ESTUDIOS POLÍTICOS No. 35. JULIO-DICIEMBRE 2009

[196]

SECCIÓN TEMÁTICA: MIGRACIÓN Y DESPLAZAMIENTO

Cuando los derechos son la jaula: trasplante rígido del soft law para la gestión del desplazamiento forzado / Beatriz Eugenia Sánchez Mojica; p. 11-32

Resumen: La propuesta que se ha elaborado en el seno de Naciones Unidas para la atención de los desplazados internos ha sido presentada como un mecanismo de protección a este colectivo tan vulnerable. El alivio de su sufrimiento, así como la guarda de su dignidad, constituyen –de acuerdo con sus creadores– la piedra angular del sistema que se ha preparado para su atención.

Pese al discurso oficial, la autora sostiene que este modelo no tiene como objetivo final la guarda del bienestar de quienes se ven obligados a desplazarse, sino la contención de su éxodo dentro de las fronteras de los Estados en los que se han originado. La atención que ofrece, incluso los derechos que consagra, son meros instrumentos al servicio de la estabilidad y la seguridad de la comunidad internacional, para la cual los éxodos masivos transnacionales constituyen una poderosa amenaza.

Por tanto la suerte de quienes huyen es sacrificable en aras de obtener el fin último que persigue todo el modelo. La política colombiana se ha inspirado en este modelo, lo que permite explicar sus limitaciones para ofrecer una protección integral a los desplazados.

Palabras clave: Asistencia Integral a Población Desplazada; Corte Constitucional; Desplazamiento Forzado; Naciones Unidas; Protección a Desplazados.

Las potencialidades del institucionalismo histórico centrado en los actores para el análisis de la política pública: contingentes de trabajadores extranjeros en España / María Rocío Bedoya Bedoya; p. 33-58

Resumen: El propósito de este artículo es responder a la pregunta sobre las potencialidades que ofrece el institucionalismo histórico centrado en los actores para el análisis de las políticas públicas. Se argumenta que el enfoque centrado en los actores permite un mejor ajuste entre perspectiva teórica y realidad observada en la interacción política. Atendiendo al enfoque, se analizarán las premisas del institucionalismo centrado en los actores y su modelo de explicación y se describirán los principales rasgos de la política de contingentes en el marco del contexto de la globalización, el ingreso de España a la Unión Europea y el aumento visible de los flujos migratorios hacia España. Se destaca la potencialidad del enfoque para explicar los cambios en el sistema de interacción de la política pública de contingentes y para determinar la influencia de las instituciones y del entorno en el comportamiento de los actores.

Palabras clave: Actores Políticos; España; Flujos Migratorios; Institucionalismo; Neoinstitucionalismo; Políticas Públicas.

Inmigración y asociacionismo: notas de viaje / William Fredy Pérez Toro; p. 59-79

Resumen: A partir de la información obtenida mediante observación directa y entrevistas, y en el marco del proyecto de investigación sobre las organizaciones de inmigrantes colombianos en España, el artículo ofrece una reflexión derivada de las notas de un “diario de campo” en el que convergen los lugares, las prácticas, las percepciones y las formas de organización de los inmigrantes colombianos en Cataluña, examinados a partir de los enfoques del tema migratorio y la acción colectiva.

Palabras clave: Acción Colectiva; Asociacionismo; España; Inmigración.

Las políticas públicas territoriales como redes de política pública y gobernanza local : la experiencia de diseño y formulación de las políticas públicas sobre desplazamiento forzado en el departamento de Antioquia y la ciudad de Medellín / Gloria Elena Naranjo Giraldo; Juan Esteban Lopera Morales; James Gilberto Granada Vahos; p. 81-105

Resumen: El presente artículo se orienta a nutrir el estudio politológico de la política pública sobre desplazamiento forzado en Colombia. Este ejercicio se realiza desde el marco de análisis de las políticas públicas territoriales como redes de política pública y gobernanza local. Se presenta, en primer lugar, un apartado sobre la reconceptualización en torno a las políticas públicas, abordando lo que ha sido su análisis, su hechura, sus redes y la gobernanza local. El segundo apartado, se ocupa de la “recontextualización” de las redes de política pública y gobernanza local en contextos como los de América Latina y Colombia, señalando la existencia de redes de clientelismo político, redes políticas sociobélicas, y de redes de acción política comunitaria y social. En tercer lugar, se presentan las políticas públicas territoriales como redes de política pública y gobernanza local, y se retoma la experiencia de diseño y formulación (hechura), de las políticas públicas de

desplazamiento forzado en el Departamento de Antioquia y la ciudad de Medellín en Colombia. Por último, se sugieren algunas conclusiones sobre las posibilidades del análisis de políticas públicas territoriales como redes de política pública.

Palabras clave: Desplazamiento Forzado; Gobernanza Local; Hechura de Políticas Públicas; Políticas Públicas; Redes de Política Pública.

Acción colectiva de las organizaciones de población desplazada en Medellín: ciclos, contextos, repertorios y perspectivas / James Gilberto Granada Vahos; Sandra Milena González Díaz; p. 107-130

Resumen: El presente artículo ubica, como asunto de preocupación académica y social, el papel activo que los desplazados internos han jugado como sujetos colectivos en la lucha por la garantía y el restablecimiento de sus derechos. Retomando la teoría sobre los movimientos sociales construida por Sidney Tarrow, se reflexiona acerca de dos ciclos de acción colectiva: 1996-2003 y 2004-2009. En ellos se muestra el aumento y diferenciación de las acciones llevadas a cabo por la población desplazada que se asienta en el municipio de Medellín; se referencian las estructuras de contexto que incentivaron, abrieron oportunidades o limitaron la puesta en marcha de las acciones colectivas; se analizan los repertorios para la acción y las diversas formas de interacción entre los sujetos afectados y la administración municipal. Con esto se busca constatar, en el último ciclo, que aparecen formas re-creadas de acción y participación de la población desplazada, tanto a la hora de relacionarse con las instancias e instituciones encargadas de la política, como en el fragor de las acciones de hecho, y que ambas son formas de acción que llaman la atención sobre la garantía de sus derechos conculcados, lo cual se constituye, sin duda, como un reto para la Mesa de Organizaciones de Población Desplazada en Medellín.

[198]

Palabras clave: Acción Colectiva; Administración Local; Desplazamiento Forzado; Medellín; Organizaciones Sociales; Redes Sociales.

Refugiados y desplazados forzados: categorías de la migración forzada creadas como medidas de contención a las migraciones no deseadas / Paola Andrea Posada; p. 131-152

Resumen: En este artículo se pretende exponer el modo en que los refugiados y los desplazados forzados surgen como categorías jurídicas, a partir de intereses de la comunidad internacional por controlar las migraciones no deseadas. Para ello se hace un desarrollo analítico a partir del Sistema global de las migraciones propuesto por Vidal (2005), en el cual se relacionan las categorías de migración forzada, refugio y desplazamiento forzado. Se intenta, además, mostrar que la categoría de refugiado incide de manera restrictiva en los intereses de los migrantes forzados y entre ellos los desplazados forzados.

Palabras clave: Desplazamiento Forzado; Migración Forzada; Refugio; Sistema Global de Migraciones.

Tragedia humanitaria del desplazamiento forzado en Colombia / Luis Jorge Garay Salamanca; p. 153-177

Resumen: El artículo presenta un diagnóstico de la situación de la población desplazada en Colombia, a partir de los resultados de la II Encuesta Nacional de Verificación de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, realizada en 2008. Factores de vulnerabilidad en materia de salud, educación, seguridad alimentaria, vivienda, informalidad laboral, generación de ingresos, entre otros, revelan una situación de extrema precariedad que está lejos todavía del goce efectivo de derechos por parte de la población en situación de desplazamiento, la cual sintetiza la gravedad de la crisis humanitaria que padece el país.

Palabras clave: Desplazamiento Forzado; Indicadores de Observancia de Derechos; Tragedia Humanitaria; Vulneración de Derechos.

Instituciones de democracia directa: ampliando la receptividad estatal y el control ciudadano sobre los gobiernos / José Guillermo García Chourio; p. 181-208

Resumen: La reforma política de la tercera ola de la democracia dejó muestra en los marcos legales de muchos países del retorno de mecanismos de decisión basados en la consulta directa a la ciudadanía. En este sentido, el objetivo central de este trabajo es reflexionar, desde un nivel estrictamente teórico el potencial que tienen la iniciativa legislativa popular, el referéndum y la revocatoria del mandato como mecanismos para aumentar la receptividad administrativa del Estado y el control ciudadano sobre las autoridades. Partiendo de una aproximación al objeto desde perspectivas teóricas que abogan respectivamente por la deliberación y el accountability, se ha podido, vía razonamiento deductivo, situar las clásicas figuras de la democracia directa como instituciones que adquieren sentido dentro de la contemporaneidad política en cuanto procedimientos sustantivos de acceso e injerencia ciudadana en la agenda de gobierno, los cuales podrían suponer un empoderamiento del ciudadano conforme sea la recurrencia de uso y su efectividad real para insertar propuestas de políticas y controlar la gestión de las autoridades electas.

Palabras clave: Control Político; Democracia Directa; Participación Ciudadana; Receptividad Administrativa.

Índice de autores

Aguirre Pulgarín, Mary Luz	(32)	Lopera Morales, Juan Esteban	(35)
Alonso Espinal, Manuel Alberto	(33)	López López, María	(26)
Álvarez Zapata, Didier	(29)	Maganda, Carmen	(29, 32)
Álvarez, Yohan Alexis	(33)	Martínez Márquez, Wilmar Arley	(34)
Arenas Gómez, Juan Carlos	(29, 31)	Martínez Rivillas, Alexander	(28)
Atehortúa Castro, Luis Alfredo	(33)	Mckeldey, Anja María	(27)
Bedoya Bedoya, María Rocío	(35)	Medellín Torres, Pedro	(26)
Berrío Puerta, Ayder	(29)	Montoya Brand, Mario Alberto	(26)
Blair Trujillo, Elsa María	(32)	Naranjo Giraldo, Gloria Elena	(35)
Burín, David	(31)	Nates Cruz, Beatriz	(29)
Cano Blandón, Luisa Fernanda	(33)	Nieto López, Judith	(30)
Cardona Acevedo, Marleny	(26)	O Martínez, María Eugenia de la	(32)
Cardona Restrepo, Porfirio	(34)	Ospina Echeverri, Marta Cecilia	(29)
Corcho Mejía, Carolina	(26)	Parra Vera, Oscar	(28)
Cortes Rodas, Francisco	(26, 27, 31)	Parra, Constanza	(32)
Córdova, Luciana	(31)	Patiño Aristizábal, Luis Guillermo	(34)
Díaz Pinzón, Jairo	(28)	Pérez Toro, William Fredy	(27, 31, 35)
Duque Daza, Javier	(27, 31)	Posada, Paola Andrea	(35)
Echavarría Álvarez, Josefina	(28)	Posada Rendón, Carlos	(26)
Echeverry López, Laura María	(31)	Quiceno Toro, Natalia	(33)
Enrique Guzmán Mendoza	(31)	Ramírez Brouchoud, María Fernanda	(34)
Flórez Acosta, Jorge Hernán	(32)	Ramírez Vargas, Socorro	(32)
Forst, Reiner	(26)	Raymond, Stephanie	(29)
Franco Restrepo, Vilma Liliana	(26, 30)	Restrepo Parra, Adrián Raúl	(31)
Garay Salamanca, Luis Jorge	(35)	Revilla Blanco, Marisa	(27)
García Chourio, José Guillermo	(35)	Rodríguez Pico, Clara Rocío	(27)
García García, Héctor	(26)	Rosanvallón, Pierre	(28)
Giraldo Giraldo, Carlos Alberto	(26)	Roth Deubel, André Noel	(33)
Giraldo Jiménez, Fabio Humberto	(31)	Rubio Hernández, Alfonso	(30)
Gonzales, Osmar Alberto	(30)	Sánchez Mojica, Beatriz Eugenia	(35)
González Díaz Sandra Milena	(35)	Sánchez Segura, Javier	(33)
González Gil, Adriana María	(29)	Serrano Gómez, Enrique	(26)
González Montero, Sebastián		Suarez Rodríguez, Clara Mercedes	(26)
Alejandro	(30, 34)	Surel, Yves	(33)
González Zapata, Julio	(27, 31)	Torres Mazuera, Gabriela	(30)
Granada Vahos, James Gilberto	(35)	Uribe Botero, Ángela	(34)
Guzmán Pardo, Tania	(27)	Uribe de Hincapié, María Teresa	(29)
Henao Castro, Andrés Fabián	(28)	Valencia Agudelo, Germán Darío	(33)
Heras Monner Sans, Ana Inés	(31)	Vanegas, Isidro	(28)
Honnet, Axel	(27)	Velásquez Rivera, Edgar de Jesús	(29)
Hurtado Galeano, Deicy Patricia	(29)	Vélez Rendón, Juan Carlos	(32)
Koessler, Manfredo José	(27)	Villegas Vélez, Álvaro Andrés	(26)
Koff, Harlan	(29, 32)	Yepes Londoño, Mario Alberto	(34)
Lenis Castaño, John Fredy	(34)	Zapata Cortés, Olga Lucía	(34)

Índice temático

Abogados	(32)	Conflictos fronterizos Colombia-	
Abolicionismo	(29, 31)	Venezuela	(32)
Acción colectiva	(27, 35)	Conflictos fronterizos	(32)
Actores políticos	(35)	Consenso	(26)
Actores sociales	(29)	Constitución de 1996 (Argentina)	(31)
Actos de habla	(30)	Contemporaneidad	(26)
Administración local	(35)	Contextos conflictivos	(29)
Administración pública	(33, 34)	Control político	(35)
Agenda ciudadana	(34)	Control	(30)
Agenda pública	(34)	Cooperación económica	(28)
América Latina	(27, 28, 34)	Corrupción	(33)
Análisis político	(33)	Corte Constitucional	(35)
Antimilitarismo	(31)	Criminalidad	(31)
Antioquia	(32, 34)	Criminología crítica	(31)
Arendt, Hannah	(28, 34)	Crítica	(34)
Argentina	(27)	Decisión política	(34)
Asistencia Integral a Población		Delincuencia	(30)
Desplazada	(35)	Delito político	(31)
Asocianismo	(35)	Democracia directa	(35)
Austin, John Langshaw	(34)	Democracia escolar	(29)
Autodefensas Unidas de Colombia		Democracia participativa	(31)
(AUC)	(33)	Democracia	(28, 29, 30)
Autoritarismo	(30)	Derecho	(26)
Bello (Antioquia)	(33)	Derechos de las minorías	(29)
Bello (Antioquia)	(33)	Derechos humanos	(26, 31)
Bobbio, Norberto	(26)	Derechos laborales	(32)
Bogotá (Colombia)	(27)	Derechos sociales	(28)
Buenos Aires (Argentina)	(31)	Desarme	(33)
Caldas (Colombia)	(29)	Desarrollo económico	(32)
Capital social	(32)	Desarrollo sostenible	(32)
Cartografía	(29)	Desarrollo	(28)
Ciencia política	(33)	Desmovilización	(33)
Ciudadanía	(27, 28, 29, 31, 33)	Desobediencia civil	(28)
Ciudades coloniales	(30)	Desplazamiento forzado	(29, 35)
Cientelismo	(31)	Dialéctica	(34)
Coerción	(26)	Dictadura	(29, 34)
Colombia	(27, 28, 31)	Discurso político	(34)
Comunidad Andina	(32)	Dominación	(26)
Comunidad internacional	(27)	Dominio	(30)
Concejo de Bogotá	(27)	Dubiel, Helmut	(28)
Conflicto armado colombiano	(29, 31)	Dworkin, Ronald	(28)
Conflicto armado en América Latina	(31)	Economía mundial	(26)

Educación y ciudadanía	(29)	Ideología	(34)
Élites políticas	(27)	Imperio español	(30)
Enemigo político	(34)	Inclusión	(26)
Enraizamiento	(31)	Indicadores de observancia	
Enunciados	(30)	de derechos	(35)
Escenarios de homicidios	(26)	Inmigración	(35)
Escribanos	(32)	Inseguridad	(30)
Escritura pública	(30)	Institucionalismo	(27, 35)
Espacio público	(28)	Institucionalización organizativa	(31)
España	(35)	Integración Andina	(32)
Estado de derecho	(27)	Integración económica	(32)
Estado de excepción	(34)	Integración fronteriza	(32)
Estado	(30)	Integración política	(32)
Ética del discurso	(27)	Integración regional	(32)
Ética	(27)	Juntas Administradoras Locales	(27)
Etnografía	(33)	Justicia tradicional	(31)
Exclusión social	(30)	Justicia transicional	(31)
Fenomenología	(34)	Justicia transnacional	(27)
Flujos migratorios	(35)	Justicia	(27, 27, 28, 30, 31)
Formación ciudadana	(29)	Justificación	(26)
Foucault, Michel	(30)	Lenguaje político	(34)
Fraccionamiento	(29)	Lenguaje y poder	(34)
Frankenberg, Gunter	(28)	Lenguas indígenas	(30)
Frente Nacional	(29)	Ley de Justicia y Paz	(27, 31)
Fuerzas armadas	(30)	Liberalismo nacionalista	(26)
Fujimorismo	(30)	Liberalismo	(31)
Gestión pública	(34)	Libertad	(26)
Gitanos	(29)	Libertarianismo	(26)
Gobernabilidad	(26, 33)	Localidades	(31)
Gobernanza local	(35)	López de Mesa, Luis	(26)
Gobernanza	(33)	Manejo integral de recursos hídricos	(32)
Gobierno multi-escalar	(32)	Maquiladoras	(32)
Gobierno	(29)	Medellín	(26, 29, 33, 35)
Gómez Castro, Laureano	(34)	Medios de comunicación	(30)
Guerra civil	(30)	Memoria colectiva	(32)
Habermas, Jürgen	(28)	Memoria histórica	(32, 34)
Hechura de políticas públicas	(35)	Mestizaje	(26)
Hegemonía	(26)	Metodología	(29)
Hermenéutica	(34)	México	(30)
Historia del derecho	(32)	Miedo	(30)
Historia	(26)	Migración forzada	(35)
Hobbes, Thomas	(31)	Minorías étnicas	(29)
Homicidio	(26)	Modelos teóricos	(33)
Honneth, Axel	(27)	Modernidad	(26)
Identidad política	(28, 29)	Modernización del Estado	(32)

Movimientos de mujeres	(32)	Rawls, John	(28)
Movimientos políticos	(27)	Raza	(26)
Movimientos sociales	(27, 29)	Receptividad administrativa	(35)
Nación	(26)	Red Juvenil	(31)
Naciones Unidas	(35)	Redes de política pública	(35)
Negociación de conflictos	(27)	Redes políticas	(31)
Neoinstitucionalismo	(35)	Redes sociales	(35)
Neopopulismo	(34)	Reforma política	(27)
Noviolencia	(31)	Reformas del Estado	(34)
Nuevos movimientos sociales	(29)	Refugio	(35)
Objeción de conciencia	(31)	Régimen político	(26, 30)
ONG	(32)	Reinserción	(33)
Opresión	(30)	Relaciones de poder	(34)
Organización de los partidos políticos	(27)	Relaciones internacionales	(28, 34)
Organizaciones sociales	(35)	Reparación	(31)
Origen de la democracia	(28)	Represión política	(30)
Paradigmas	(33)	Resistencia civil	(29)
Paramilitarismo y política	(31)	Responsabilidad (Ética)	(34)
Parques naturales	(32)	Retóricas	(29)
Participación ciudadana	(31, 33, 35)	Ricoeur, Paul	(34)
Partido Conservador	(31)	Schmitt, Carl	(34)
Partido Liberal	(29, 31)	Seguridad	(28)
Partidos políticos	(27, 29, 31)	Selección de candidatas presidenciales	(31)
Persuasión	(33)	Semiótica	(29)
Perú	(30)	Siglo XIX	(32)
Planes de desarrollo	(32, 34)	Siglo XX	(26)
Pobreza	(26)	Sistema de partidos	(27)
Poder presidencial	(26)	Sistema electoral	(27)
Poder	(26, 29, 30)	Sistema Global de Migraciones	(35)
Política del agua	(32)	Sistema penal	(27)
Política	(26)	Sistema político	(27)
Políticas culturales	(33)	Soberanía popular	(28)
Políticas públicas	(32, 33, 34, 35)	Soberanía	(27, 28, 34)
Populismo	(34)	Sociedad civil colombiana	(31)
Post-empiricismo	(33)	Sujeción	(34)
Prácticas políticas dominantes	(26)	Teoría de la democracia	(28)
Presupuesto participativo	(32)	Teoría de la sociedad	(27)
Presupuestos implícitos	(30)	Teoría del reconocimiento	(27)
Procesos de paz	(27)	Teoría política	(28, 34)
Programas de paz	(33)	Territorios partidistas	(31)
Protección a desplazados	(35)	Testimonios	(32, 33)
Pueblo regional	(26)	Tragedia humanitaria	(35)
Quimbaya (Quindío)	(31)	Transición	(29)
Racionalización de la justicia	(32)	Transparencia administrativa	(32)

Índice Revista Estudios Políticos (26-35)

Ulrich, Rödel	(28)	Víctimas	(31, 32, 33)
Unión Europea	(28, 32)	Violencia política	(29)
Vendedores ambulantes	(28)	Violencia	(26, 33)
Verdad	(31)	Vulneración de derechos	(35)